

EIXO TEMÁTICO 4: CULTURA

**ABORDAGEM TECTÔNICA NA LEITURA DE OBRAS RESIDENCIAIS:
ESTUDO DE CASO LINA BO BARDI****RANGEL, GABRIELA LOPES DE MOURA (1)**

1. Mestranda, UFMG, gabrielalmrangel@gmail.com

PAZ, SARAH (2)

2. Mestranda, UFMG, sarahvps@ufmg.br

RESUMO

Reunindo aspectos materiais, culturais e estéticos, a teoria tectônica é uma importante referência para análise da arquitetura moderna no Brasil, contribuindo para o entendimento de suas características e singularidades. Nesse sentido, este artigo tem como objetivo aplicar o conceito da tectônica na análise de duas casas projetadas pela arquiteta Lina Bo Bardi, Casa do Morumbi (1949-51) e na Casa Valéria Cirell (1957-1958), buscando identificar e destacar o potencial expressivo, ou seja, a poética da construção. A escolha de estudar a arquitetura de Lina Bo Bardi sob a luz da tectônica deve-se às afinidades entre as mesmas, como a valorização dos saberes e fazeres locais. Para chegar a tal objetivo, foi feito primeiramente um levantamento bibliográfico sobre os principais conceitos da tectônica e seus parâmetros para análise arquitetônica, sobre a trajetória profissional e as obras residenciais de Lina Bo Bardi. A análise documental das plantas e os registros fotográficos das residências foram a referência para a análise tectônica. Para este estudo, utilizou-se uma metodologia analítica de Rocha (2012) que baseia a análise em três parâmetros: a relação sítio e estrutura formal arquitetônica; a relação estrutura resistente e estrutura formal arquitetônica; a relação elementos de vedação e estrutura formal arquitetônica.

PALAVRAS-CHAVE: análise Tectônica; arquitetura no Brasil; Lina Bo Bardi; Casa do Morumbi; Casa Valéria Cirell

***TECTONIC APPROACH IN THE ANALYSIS OF RESIDENTIAL CONSTRUCTIONS:
CASE STUDY OF LINA BO BARDI*****ABSTRACT**

Gathering the material aspects, cultures and aesthetics, the tectonic theory is an important reference for the analysis of modern architecture in Brazil, contributing to the understanding of its characteristics and singularities. In this regard, this article aims to apply the tectonic concept in the analysis of two houses from the architect Lina Bo Bardi, trying to identify and emphasize the expression potential, in other words, the construction's poetic. The choice to study Lina Bo Bardi in the tectonic perspective is due to its similarity between them, as the valorization of knowledge and local crafts. In order to achieve this goal, a bibliographic survey was done about the main concepts of tectonic and their parameters for architecture analysis, about Lina Bo Bardi's professional path and residential projects. The documental analysis of floor plan and the photographs of the houses were referenced for the tectonic analysis. For this study, it was used the analytical methodology of Rocha (2012) that bases the analysis of three parameters: the relation between place and formal architecture structure; the relation between resistant structure and formal architectural structure; the relation between sealing elements and the formal architecture structure.

KEYWORDS: Tectonic analysis; Brazil's architecture; Lina Bo Bardi; Morumbi's House; Valéria Cirelli's house

INTRODUÇÃO

A teoria tectônica tem origem no século XIX, sendo retomada em meados do século XX por vários estudiosos, entre eles Kenneth Frampton (1995), que estabelecem as bases para a sua aplicação relacionando arquitetura e materialidade em contraposição ao pensamento vigente que dava ênfase à abstração formal do espaço e à sua função, relegando os aspectos construtivos a um segundo plano. O estudo de Frampton busca enriquecer a prioridade dada ao espaço, não se referindo simplesmente à revelação da técnica construtiva, mas ao seu potencial expressivo, na medida em que a tectônica equivale a uma poética da construção (1995, p. 2).

Reunindo aspectos materiais, culturais e estéticos, a tectônica é uma importante referência para análise da arquitetura moderna. A dimensão tectônica pode se manifestar de diferentes formas, esse fenômeno é denominada por Rocha (2012) de diversidade tectônica, a autora esclarece que, na arquitetura moderna brasileira essa diversidade tectônica se dá pela adequação dos princípios modernos às diferentes condições de produção no Brasil.

Tendo essa perspectiva em vista, buscou-se aplicar a análise tectônica a duas edificações modernistas que expressam essa diversidade. Definiu-se então dois projetos da arquiteta modernista Lina Bo Bardi, a Casa do Morumbiⁱ (1949-51) primeira obra de Lina no Brasil e na Casa Valéria Cirell (1957-1958). A escolha de estudar a arquitetura de Lina Bo Bardi sob a luz da tectônica se dá pela hipótese que as obras da arquiteta expressam o caráter tectônico. A partir disso pergunta-se como esse caráter tectônico é expresso nas obras em questão.

A metodologia proposta para pesquisa partiu do levantamento bibliográfico abordando os principais conceitos da tectônica e seus parâmetros para análise arquitetônica, a trajetória profissional e as obras residenciais na arquitetura da Lina Bo Bardi. A análise documental das plantas e os registros fotográficos das residências foram à referência para a aplicação da tectônica e a discussão teórica. Para o estudo desses projetos utilizou-se de uma metodologia analítica de Rocha (2012) que baseia a análise em três parâmetros: a relação sítio e estrutura formal arquitetônicaⁱⁱ; a relação estrutura resistenteⁱⁱⁱ e estrutura formal arquitetônica; a relação elementos de vedação e estrutura formal arquitetônica. A adoção desses parâmetros permite uma abordagem ampla em diferentes escalas, desde a escala macro, com o sítio, à micro, com os detalhes construtivos. Para análise também é utilizada como uma das referências à abordagem tectônica proposta por Cantalice (2018) baseada no tripé concepção, materialidade e técnica. A escolha da aplicação da metodologia analítica de Rocha (2012) e da abordagem tectônica de Cantalice (2018) se dá devido à simplificação que favorece a aplicação para o estudo de caso realizado.

A TEORIA TECTÔNICA

A etimologia da palavra tectônica vem do latim tectonicus e do grego tekto nikós e tem como significado a palavra construtor ou carpinteiro, mas pode se referir a arte de construir. A tectônica surgiu como teoria na Alemanha em meados do século XIX por meio dos escritos de Karl Otfried Müller (1850), Karl Bötticher (1830) e Gottfried Semper (1851) quando houve o aumento dos debates no campo da arquitetura, estimulados pelo surgimento de novos materiais e técnicas. De acordo com esses autores, “a tectônica podia ser entendida como uma teoria capaz de guiar a maneira como uma edificação seria erigida por meio do entendimento de seu processo de construção e da herança de construção de um lugar” (CANTALICE, 2018, p. 249).

Essa teoria foi retomada em meados do século XX por Peter Collins (1960), Edward Sekler (1965) e por Kenneth Frampton (1983), sendo o último um dos autores responsáveis por restabelecer as bases para a aplicação da teoria tectônica. De acordo com Frampton, o estudo dele

Busca mediar e enriquecer a prioridade dada ao espaço ao reconsiderar os modos da construção e da estrutura, pelos quais por necessidade devem ser alcançados. Não é preciso dizer que eu não estou fazendo alusão para a mera revelação de técnicas construtivas, mas sim o potencial expressivo delas (FRAMPTON, 1995, p. 2, tradução nossa^{iv}).

Dessa forma, a tectônica ao relacionar as partes da construção, estrutura e os objetos “se torna a arte das junções” (FRAMPTON, 1995, p. 3).

Frampton (1995), retomando a etimologia da palavra, aponta para o significado original da expressão tectônica, como a construção ou o fazer artesanal. Conforme esclarece Cantalice (2018)

a intenção da tectônica é relacionar a arquitetura com o saber-fazer e com as técnicas construtivas, que são normalmente passadas de geração para geração pelos mestres, de obras, empreiteiros e técnicos de construção. A tectônica pressupõe que essa posição voltada majoritariamente para a construção seja essencial para a cultura e para a identidade de constituição de um povo e deva ser levada em conta pelos arquitetos (CANTALICE, 2018, p. 249).

Essa característica da tectônica que alicerça as bases da arquitetura na materialidade, foi uma das principais questões destacadas por seus estudiosos em contraposição à arquitetura moderna vigente cujo discurso dava ênfase à abstração formal e à imagética relegando os aspectos construtivos a um segundo plano.

Como lembra Kate Nesbitt, a tectônica aparece na crítica da arquitetura do fim do período modernista, e vem constituir um dos principais temas do debate contemporâneo, ao lado da semiótica, da fenomenologia, do desconstrutivismo, do regionalismo crítico, designadamente. Aquela autora afirma que o termo tectônica é também utilizado na crítica da arquitetura historicista pós-moderna, particularmente na contribuição de Kenneth Frampton [...]. A crise do movimento moderno deu espaço a uma importante retomada das discussões sobre os aspectos simbólicos da arquitetura (AMARAL, 2009, p. 160).

Amaral (2009) apresenta as principais questões abordadas durante a retomada do conceito de tectônica no séc. XX esclarece que para Peter Colins (1960) a tectônica deveria ser uma disciplina ensinada nas escolas de arquitetura, favorecendo o debate e as trocas interdisciplinares em um contexto de separação entre as profissões e áreas de conhecimento da arquitetura e da engenharia. Para Eduard Sekler (1960) a tectônica deveria ser colocada no centro do debate arquitetônico por denotar uma relação inseparável entre a lógica construtiva e a expressão artística, define expressão tectônica como “o domínio da criação do espírito puro cujo objetivo é provocar emoções plásticas de acordo com a expressão do inventor” (AMARAL, 2009, p.161). A autora destaca que Frampton vai retomar o termo em três ocasiões: em 1983 e 1990 o autor destaca a “dimensão material, construtiva e tátil da arquitetura, representada pelo conceito de tectônica, como uma forma de oposição à abordagem cenográfica do pós-modernismo” (AMARAL, 2009, p.161), e em 1995 quando ele realiza uma “revisão etimológica do termo e aplica o conceito de tectônica ao estudo das obras de mestres da arquitetura moderna no livro *Studies in tectonic culture*, com repercussão internacional, responsável pela popularização do conceito na atualidade” (AMARAL, 2009, p.161). Ainda segundo Amaral (2009),

Frampton situa o debate da arquitetura em torno da dimensão da topografia e da noção de lugar, em que inclui o papel do corpo na percepção do ambiente e a arquitetura. Para Frampton a tectônica se refere, não unicamente à estrutura, mas à pele da construção (o envelope), e, assim, ao seu aspecto representacional, demonstrando que a construção é uma complexa montagem de elementos diversos. A arquitetura, para Frampton, encontra-se suspensa entre a condição de realização humana e o desenvolvimento da tecnologia, exprimindo certos estados e condições, como a durabilidade, a instrumentalidade ou a condição mundana do homem. [...] é um modo pelo qual se podem exprimir esses diferentes estados e um meio para acomodar as diferentes condições pelas quais as coisas aparecem e realizam-se. Dessa forma, o autor ressalta a importância do aspecto material da arquitetura como um fenômeno que participa da complexa experiência do homem na Terra (AMARAL, 2009, p.162).

Uma questão importante destacada pelos autores é a ligação da qualidade arquitetônica vinculada ao compromisso ético com a matéria construtiva. Amaral (2009) pontua com muita propriedade que “apesar da polissemia e das contradições, Frampton, com a questão da tectônica, forneceu munção para novas perspectivas analíticas” (2009, p. 163). A análise pode ser realizada a partir das relações dos elementos materiais em vários contextos: edifício/cultura arquitetônica e construtiva do lugar, edifício/sítio (local), detalhes construtivos ou junções entre os elementos ou partes do todo, e ainda entre os diferentes materiais e a estética do edifício, podendo ser identificados em três níveis de relações, a primeira sítio/estrutura formal arquitetônica; a segunda sistema resistente/estrutura formal arquitetônica e a terceira entre os elementos de vedação/estrutura formal arquitetônica (SILVA, 2019, p. 4).

Para favorecer o entendimento da teoria tectônica e suas múltiplas interpretações, Cantalice (2108) propõe a abordagem tectônica que procura entender a teoria da tectônica por meio da organização do conjunto por ela trabalhado, constituindo assim um método empregado tanto para a criação como para análise arquitetônica. O autor reúne os conceitos em três grupos: 1º relacionado à fundação da tectônica, 2º conceitos transversais produzidos em épocas distintas e o 3º grupo aqueles conceitos ligados diretamente à visão contemporânea da tectônica (2018, p.249). A partir dessa organização, o autor identifica os três principais pontos da poética da construção, que constituem o tripé para a abordagem: a concepção, a materialidade e a técnica. Esses pontos serão um dos eixos para a análise das obras residenciais da arquiteta Lina Bo Bardi, propostas como estudo de caso neste artigo.

Para o autor a concepção “trata das necessidades subjetivas da arquitetura e pode se relacionar desde a composição até os condicionantes de herança tectônica” (CANTALICE, 2018, p. 250). A concepção está ligada ao ato criativo, à autonomia do criador e a questão da herança no sentido do saber-fazer tradicional, mas como nos lembra de Frampton “para caracterizar uma forma de expressão arquitetônica mediante o resgate dos materiais tradicionais, sem esquecer as necessidades do presente” (CANTALICE, 2018, p. 255).

A materialidade está relacionada com os “materiais e sua aplicação, desde sua importância para o local até a maneira como dialoga com outros materiais” (CANTALICE, 2018, p. 250). Cada matéria tem características próprias como peso, textura, cor, densidade, aspereza, assim a materialidade remete ao domínio e respeito a essa “consciência” do material, como cada material em sua essência, entra e se relaciona com os demais dentro do conjunto da edificação. O autor destaca que “o material aparece então como um dos principais aspectos de expressão e é inclusive responsável pela memória, uma espécie de sentimento que caracteriza o material e o faz único e perceptivo em um ambiente” (CANTALICE, 2018, p. 259).

Já a técnica “diz respeito às técnicas e tecnologias empregadas e à forma como são tratadas” (CANTALICE, 2018, p. 250). Cantalice (2018) destaca que “quando se fala em técnica para a tectônica, ela aparece como um procedimento que deve ser dominado pelo arquiteto, como uma amálgama do processo de estruturação do projeto, pois somente através da técnica é possível construir algo concebido de maneira abstrata.” (2018, p.262)

A visão tectônica valoriza a base construtiva para o pensamento arquitetônico, relaciona processo de criação com materialidade e técnica. A materialidade em si pode contribuir para a espacialidade, destacando o seu potencial expressivo, assim os aspectos objetivos (projeto e construção) estão unidos aos aspectos subjetivos (sentimento e criação). Para Rocha (2012):

Estudar o caráter tectônico da arquitetura significa direcionar o olhar sobre o envoltório do espaço da arquitetura em sua dimensão material e tátil, focalizando os nexos entre o estético e o técnico. Significa buscar compreender a influência recíproca entre a construção formal da arquitetura e concepção técnico- construtiva. (2012, p. 27)

Por reunir aspectos materiais, culturais e estéticos, a tectônica é uma importante referência para análise arquitetônica. Conforme Rocha (2012), “é nessa dimensão estética que a arquitetura encontra a sua força e autenticidade no potencial expressivo da estrutura e dos materiais e técnicas construtivas, o que caracteriza, segundo Frampton (1995), a linha do Movimento Moderno que se desenvolve de Auguste Perret a Carlo Scarpa” (ROCHA, 2012, p. 27). Nessa perspectiva, nota-se que a dimensão tectônica pode se manifestar de diferentes formas, esse fenômeno é denominado por Rocha (2012) de diversidade tectônica. Ainda segundo

Rocha (2012), na arquitetura moderna brasileira essa diversidade tectônica se dá pela adequação dos princípios modernos às diferentes condições de produção no Brasil.

Em sua tese 'O caráter tectônico do Moderno Brasileiro: Bernardes e Campello na Paraíba (1970- 1980)', a autora, a partir do modelo teórico de Frampton e sua aplicação no estudo de obras modernas, desenvolve um procedimento metodológico que baseia a análise em três parâmetros:

1. A relação sítio e estrutura formal arquitetônica busca-se saber como a edificação se relaciona com o sítio e quais implicações essa relação pode ter sobre o caráter tectônico da arquitetura;
2. A relação estrutura resistente e estrutura formal arquitetônica, de acordo com a tectônica, essas duas estruturas devem ser pensadas e desenvolvidas concomitantemente, dessa forma busca-se verificar se a estrutura resistente é intrínseca à estrutura formal;
3. A relação elementos de vedação e estrutura formal arquitetônica, essa relação trata-se "não apenas da pele que reveste a estrutura, mas também aos elementos de vedação e delimitação de envoltória do espaço" (ROCHA, 2012, p. 78). Nessa perspectiva busca-se entender a influência da envoltória na estética da edificação.

A adoção desses parâmetros permite uma abordagem ampla em diferentes escalas, desde a escala macro, com o sítio, à micro, com os detalhes construtivos. Para verificar se há um caráter tectônico na relação entre o edifício, o sítio, a envoltória e a estrutura é preciso confirmar se há uma influência recíproca entre as partes, seja a matéria ou os elementos construtivos e o edifício como um todo, e se essa relação é determinante na atribuição do valor estético (ROCHA, 2012). Dessa forma, a arquitetura que tem um caráter tectônico não se dissocia da matéria, ao contrário, ela se utiliza da materialidade para expressar seu valor artístico.

Frampton (1995) destaca que "todo o potencial tectônico de qualquer edifício decorre de sua capacidade de articular os aspectos poéticos e cognitivos de sua substância". (1995, p. 26). Assim, por meio da própria materialidade, a tectônica se apropria e articula os aspectos culturais, conciliando diferentes modos produtivos, intencionalidades, ligando e articulando tempos e sociedades. No caso da arquitetura moderna brasileira, Cantalice (2015, p. 81) afirma que "a defesa ao nacional, à cultura, ao local e às raízes se enquadra perfeitamente no âmbito da tectônica e pode ser relacionado à herança cultural, defendida por Frampton no livro *Studies in Tectonic Culture (1995)*", observamos que esse aspecto é comum a vários arquitetos modernistas brasileiros.

A partir da metodologia analítica apresentada por Rocha (2012), da abordagem tectônica e do tripé propostos por Cantalice (2018), procederemos à análise das duas residências projetadas por Lina Bo Bardi, personalidade inquieta, que com seu olhar crítico e aguçado, mescla a base modernista de sua formação com as raízes e tradições da cultura brasileira:

É o universo da arquiteta que elaborou projetos diferenciados no contexto em que estava vivendo, projetos que expressam seu entendimento específico sobre a modernidade, que vai além da abstração formal, da racionalidade espacial e dos avanços tecnológicos, uma modernidade que é o resultado do encontro dialético entre o erudito e o popular, entre o internacional e o local, entre o antigo e o novo [...] Dessa produção arquitetônica se destacam estudos e projetos residenciais, nos quais ela experimentou e materializou seu entendimento de modernidade, mas principalmente de habitat (PEREIRA, 2014, p. 2).

Ao conjugar seu entendimento de modernidade com os encontros dialéticos acima citados Lina Bo Bardi aproxima de princípios da Tectônica defendidos por Frampton, relacionando a herança cultural com as necessidades projetuais.

LINA BO BARDI - VIDA E OBRA

Achillina di Enrico Bo Bardi (Lina Bo) nasceu na Itália em 1914, estudou arquitetura na Universidade de Roma, recém-formada abre seu escritório em Milão, escreve e participa de várias revistas. No período da 2ª guerra mundial trabalhou com o arquiteto Gio Ponti, que "contribuiu para a união de aspectos como: tradição, artesanato, novos materiais e qualidade." (ORTEGA, 2008, p. 36). Deste período Lina relata:

Entre bombas e metralhadoras, fiz um ponto da situação: importante era sobreviver, de preferência incólume, mas como? Senti que o único caminho era o da objetividade e da racionalidade, um caminho terrivelmente difícil quando a maioria opta pelo “desencanto” literário e nostálgico. Sentia que o mundo podia ser salvo, mudado para melhor, que esta era a única tarefa digna de ser vivida, o ponto de partida para sobreviver. Entrei para a Resistência, com o Partido Comunista. Só via o mundo em volta de mim como realidade imediata, e não como exercitação literária abstrata. (ORTEGA, 2008, p. 37).

Essas questões que marcaram a vivência de Lina refletem em sua obra arquitetônica: união tradição/modernidade, a objetividade e a racionalidade na busca de proposições para um mundo melhor, o olhar o entorno “realidade imediata” trazendo soluções possíveis simples, sua visão crítica e preocupação com o social.

Em 1946, recém-casada com Pietro Maria Bardi muda-se para o Brasil, segundo Ortega (2008) Lina Bo Bardi se surpreende com a produção arquitetônica e “defende uma arquitetura moderna brasileira com heranças das experiências criadas e desenvolvidas pela população simples, como o pau-a-pique. A partir destas ideias, que a acompanham por toda a vida, Lina Bo Bardi será caracterizada como uma defensora do universo popular brasileiro” (2008, p. 44). Nesse sentido, sua obra irá dialogar com a Teoria Tectônica no aspecto de conjugar o saber-fazer tradicional com as necessidades da vida contemporânea. Cantalice (2018) relaciona tectônica à “concepção” por meio de dois aspectos principais, sendo que o primeiro “se dá por meio da necessidade de relação entre o saber-fazer e a tecnologia e o segundo, por meio do entendimento da criação subjetiva, que advém de nossas heranças de concepção”. Lina Bo Bardi estabelece esse diálogo em seus projetos arquitetônicos unindo tradição e o seu pensamento contemporâneo da vida.

Lina Bo Bardi Naturaliza-se brasileira em 1951. Com uma “personalidade inquieta, curiosa, destemida e inconformada” (PEREIRA, 2014, p.1) ela desenvolveu diferentes frentes de trabalho para além do ofício de arquiteta: escreveu, pintou, desenhou, projetou objetos, mobiliário, roupas, cenografia, projetos gráficos, edifícios públicos e privados, museus, centros culturais e residências.

De acordo com Azevedo (1995), a carreira de Lina pode ser dividida em três momentos a partir das características de seus projetos. A primeira fase, denominada ‘Projeto Brasil Moderno’, ocorreu entre 1947 até 1957, e é caracterizada pela “experiência com a modernidade em ebulição no contexto do país e sendo praticamente assimilada por Lina” (TANNURI, 2008, p. 43). Nesse período ela desenvolveu alguns projetos residenciais como a Casa do Morumbi (1949), a Casa Brooklin (1950) além da série de estudos das casas econômicas (1951). Também desenvolve projetos na área museológica, como o projeto de adaptação do edifício do Diário Associados para abrigar o Museu de Arte de São Paulo (1947), realiza um Estudo para o Museu de Arte da Rua do Ouvidor no Rio de Janeiro (1947), e em 1957 ela inicia o projeto do Museu de arte de São Paulo (MASP), que só foi inaugurado uma década depois.

A segunda fase, chamada “Memória do Brasil Arcaico”, acontece entre 1958 e 1964 e tem grande influência da mudança da arquiteta para Salvador (BA), onde ela foi convidada a lecionar na Universidade Federal de Salvador e coordenar o Museu de Arte Moderna da Bahia (TANNURI, 2008). Os seus projetos dessa fase se caracterizam pela valorização da cultura popular, influenciada por movimentos contemporâneos como o Tropicalismo, e a procura por uma identidade nacional. Destacam-se nessa fase os projetos residenciais como a Casa Valéria (1957), a Casa do Chame-chame (1958), a Casa Circular (1962), o seu primeiro projeto de restauro, o antigo Solar do Unhão (1959) para abrigar o Museu de Arte Popular da Bahia.

Por fim, a terceira fase, “Invenção da Memória Brasileira”, pode ser entendida como “uma consequência da realidade nordestina, identificada pela iconografia da arquitetura e objetos” (AZEVEDO, 1995 *apud* TANNURI, 2008, p. 44). Nessa fase, destacam-se os projetos realizados em parceria com André Vainer e Marcelo Ferraz, como o SESC Pompéia (1977- 1986), a Igreja do Espírito Santo do Cerrado (1976-1982) e a Capela Santa Maria dos Anjos (1978). Além disso, Lina Bo Bardi desenvolve os projetos de restauro do Teatro Oficina (1984-1993), Casa do Benin (1987), e o Projeto da Ladeira da Misericórdia em Salvador, onde realiza três propostas de habitação (1987) e o Projeto da Casa do Olodum (1988).

Em todos os projetos independentes da fase, nota-se uma busca pela integração do espaço com o seu entorno, demonstrando uma sensibilidade e respeito de Lina com o ambiente em que a obra se localiza. Em

seus projetos Lina utilizava-se das técnicas e dos materiais como forma de expressão de conceitos, além de unir soluções construtivas populares a soluções modernas, fazendo uma releitura da tradição em um contexto atual. Todos esses aspectos demonstram a complexidade dos projetos e a conexão dos mesmos com princípios da teoria tectônica que entende a materialidade como uma das bases da arquitetura que deve unir os aspectos simbólicos de sua expressão artística em uma relação inseparável com a lógica construtiva.

Casa do Morumbi (Casa de Vidro)

A Casa do Morumbi foi o primeiro projeto da arquiteta executado. A sua importância se deve ao que representava, “nele procurou materializar todos os debates levantados nas revistas de arquitetura, para os quais havia contribuído. O projeto é a exemplificação de como deveria ser o ambiente doméstico, a residência moderna, o espaço da mulher contemporânea, e também, o exemplo de como deveria se relacionar arquitetura e natureza” (PEREIRA, 2014, p. 101).

A casa construída no Morumbi, um bairro de elite de São Paulo, também era um manifesto que ia contra o estilo predominante dos casarões de estilo histórico da região. O projeto se inicia em 1949 e a construção é finalizada em 1951. A residência inicialmente foi idealizada para ser um grande ateliê, onde morariam artistas e estudantes, no entanto tornou-se a residência do casal Lina Bo Bardi e Pietro Maria Bardi. Em 1952 Pietro em uma entrevista ao Jornal Folha da Manhã comenta sobre sua residência

Nossa residência no Jardim Morumbí [sic], está sendo focalizada pelas maiores publicações em arte e arquitetura do mundo. Também [sic], tenho recebido, constantemente, solicitações de fotos, detalhes arquiteturais e permissão para visitas. O principal motivo desse [sic] interesse está em termos adotados [sic] como base do projeto o binômio “Arquitetura – Natureza” e na escolha que fizemos do local para sua construção: O jardim Morumbí [sic]. De fato, não foi por acaso que elegemos o Jardim Morumbí [sic]! É que êsse [sic] é o único local, em São Paulo, onde a natureza foi preservada e está plena de encantos. A admiração despertada por nossa casa é mais uma vitória da arquitetura brasileira e também [sic] da beleza e do panorama do jardim Morumbí [sic] (BARDI, 1952, p. 12, *apud* PERREIRA, 2014, p. 102)

Esse binômio arquitetura e natureza foi um aspecto importante desde a fase inicial do projeto, uma vez que a arquiteta fez uma análise, através de diversos croquis, da relação entre a natureza, a topografia e o restante do bairro. Esses estudos foram extremamente importantes para a escolha do local de implantação da casa, no ponto mais alto do terreno, de onde se tem uma vista privilegiada de parte da cidade, sendo a casa um mirante (Figura 1 e 2). Dessa forma, já é possível perceber que desde os estudos iniciais havia uma forte relação entre o local de implantação e o projeto da edificação, indicando pela perspectiva tectônica a relação sítio/edifício definidora para a concepção, a materialidade e a técnica do projeto arquitetônico.

Figura 1: Fachada frontal Casa de Vidro

Fonte: Sarah Paz, 2019

Figura 2: Vista da área social da vegetação do entorno

Fonte: Site Wikipedia

Essa função de mirante fica evidente na escolha do material da envoltória da edificação, o vidro. Os grandes painéis de vidro ao redor da sala voltados para paisagens naturais transformam a paisagem em uma extensão da casa, unindo a natureza ao ambiente doméstico. Na perspectiva da abordagem tectônica, a materialidade, principalmente na questão da vestimenta^v da edificação, a escolha do vidro evidencia o conceito da casa ser um mirante.

A implantação da casa, que está suspensa por pilares de aço, se dá devido ao interesse de Lina em preservar ao máximo o perfil natural inclinado do terreno (FRACALLOSSI, 2011), o volume sustentado pelo pilotis parece flutuar sobre a Mata Atlântica. De acordo com a própria Lina (1953), a residência

representa uma tentativa de comunhão entre a natureza e a ordem natural das coisas, opondo os elementos naturais o menor número de meios de defesa; procura respeitar essa ordem natural, com clareza, e nunca como a casa fechada que foge da tempestade e da chuva, amedrontada dos demais homens e que, quando se aproxima da natureza, o faz, na maioria dos casos dentro de um sentido decorativo ou de composição e, portanto, um sentido “extremo” (BARDI, 1953, p. 31, *apud* PERREIRA, 2014, p. 207).

Dessa forma, nota-se que o projeto da casa foi condicionado pela topografia e pela vegetação, o que resultou em uma edificação cuja parte frontal está suspensa por pilares e a parte posterior está apoiada no terreno, de forma a interferir o mínimo no perfil natural

A moderna arquitetura superou o conceito de adaptar o terreno para a casa, destruindo o encanto do natural, a vegetação e a própria topografia. Hoje constrói-se a beleza espontânea da vegetação e do panorama. Eu mesmo segui esse processo na construção de nossa residência e localizei-a no Jardim Morumbi que, na minha opinião, é o único local, em São Paulo, onde a natureza ainda se mantém [sic] intacta em todo seu esplendor [sic] (BARDI, 1952, p. 12, *apud* PERREIRA, 2014, p. 206).

A materialidade do projeto fica evidente também na escolha da estrutura metálica, que possibilita que as seções dos pilares sejam menores (se comparados a outros materiais como o concreto). A diminuição da seção por sua vez torna os pilares mais esbeltos e corrobora para o aspecto de leveza do volume e a premissa do projeto de uma intervenção mínima e sutil no terreno, “leve e imaterial, suspensa no ar, a residência se coloca como um objeto cúbico no topo da encosta. Com suas linhas retas e precisas, niveladas com a copa da vegetação, parece flutuar acima da massa verde” (CAMPELLO, 2011, p. 9). Ainda sobre a perspectiva da tectônica, é possível perceber a relação intrínseca entre os princípios estruturais e sua materialização e a estética da casa, que por sua vez está conectada a concepção do projeto.

Um dos pontos importantes do projeto era o destaque a área social, sendo a casa projetada para receber convidados, “o termo que ela [Lina] usava: esta é uma *open house*. Sempre disse isso: uma casa de receber pessoas! [...] Então ela tinha essa coisa de receber as pessoas com boa comida, com bons livros, com boa

conversa, com bons convidados, que recebam os estrangeiros ou os brasileiros” (FERRAZ, 2010, p.249, *apud* PERREIRA, 2014, p. 205). Essa vocação da casa para receber convidados é observada no projeto, a área social é maior que a área íntima, o salão envolto pelos painéis de vidro sem paredes subdividem o espaço em sala de estar e sala de jantar (Figura 5). Há também alguns detalhes no projeto que revelam essa característica de *open house* dessa casa, como a porta vai e vem que liga o salão à cozinha, uma escolha incomum em uma residência.

A área social segue o princípio da planta livre, o espaço é interrompido por um jardim de inverno, implantado no pavimento térreo (Figura 3). Esse recorte do jardim, assim como o volume da escada de acesso ajuda a definir os ambientes de estar, sem o uso de paredes. Além disso, os espaços são planejados ao redor da árvore, que se destaca acima da construção, “esse desenho assume a imagem de um abrigo construído na árvore, o qual, apoiado em pilotis muito finos, cria ilusão de suspensão completa, tendo-se apenas o tronco como elemento de suporte” (CAMPELLO, 2011, p. 8).

Figura 3: Jardim interno visto o térreo

Fonte: Sarah Paz, 2019.

A planta da casa e a sua implantação se dá de maneira a distinguir as áreas social, de serviço e íntima. A área social, conforme descrito anteriormente, está suspensa do terreno, apoiada em finos pilares metálicos. Já o volume dos fundos, que está apoiado no terreno, abriga quartos e banheiros, sendo a cozinha o elemento de ligação entre esses dois volumes. Os módulos posteriores configuram uma parte maciça e opaca da casa que contrasta com a transparência do volume frontal (Figura 4).

Figura 4: Fachada dos fundos

Fonte: Sarah Paz, 2019

Ao analisar o projeto, é possível perceber a opção da arquiteta pela forma geométrica que é bem marcada desde os primeiros croquis, “sua busca será em direção ao volume puro, único, que, por suas linhas retas e controladas, destaca-se das formas curvas e livres da vegetação e da topografia em torno” (CAMPELLO, 2011, p. 9). Dessa forma, nota-se que a concepção influencia diretamente a forma construída^{vi}.

A forma construída também pode ser analisada a partir da estrutura da casa. A estrutura metálica faz com que a estrutura seja leve e possibilita maiores vãos, ou seja, o conceito do projeto interfere na montagem, na estrutura e na armação, o processo de construção é uma forma de expressão tectônica. Os croquis iniciais indicam que a casa é concebida a partir de uma trama estrutural, o que demonstra também o caráter racional da composição (PERREIRA, 2014). O projeto, no entanto vai além das características do racionalismo, incorporando diversas influências, como a valorização do artesanato e do saber local, de acordo com Bruand (2002), “a casa [...] chama atenção pela concepção audaciosa, que resulta de uma sutil mistura entre gosto artesanal muito seguro e o emprego de uma técnica industrial avançada” (BRUAND, 2002, p. 267, *apud* PERREIRA, 2014, p. 205). Essa valorização do saber fazer local, do artesanato que remete a arquitetura popular aparece de forma sutil na Casa do Morumbi, apenas em alguns detalhes, sendo mais bem explorado pela arquiteta em outros projetos, como no projeto da Casa Valéria Piacentini Cirell que será abordado a seguir.

Diante do que foi exposto é possível perceber que a relação do sítio com a estrutura formal arquitetônica ocorre de forma leve, como se a estrutura da casa pousasse no ponto mais alto do terreno. A escolha dos materiais construtivos que transmitem também essa leveza, desde o sistema estrutural metálico, a vedação com painéis de vidro demonstra relação intrínseca entre a estrutura resistente, formal arquitetônica e os elementos de vedação. A conexão que o projeto faz com esses aspectos evidencia o caráter tectônico da obra, nota-se o cuidado da arquiteta ao projetar de reconhecer a estrutura formal arquitetônica e a estrutura resistente como elementos que foram pensados concomitantemente.

Casa Valéria Piacentini Cirell

Essa casa, datada de 1957, se localiza em São Paulo, no bairro do Morumbi e o projeto é para o casal Valéria Piacentini Cirell e Renato Cirell Czern. A arquitetura dessa residência se destaca por ser pesada, opaca, presa ao chão, de superfície rugosa, tomada pela vegetação. A ideia inicial, e que perpetuou ao longo da fase do projeto, era de ser uma edificação tomada pela natureza, isso fica claro nos diversos croquis que a arquiteta elaborou, em que a vegetação estava fortemente presente.

A partir dos croquis desenvolvidos pela arquiteta e do projeto final é possível perceber a intenção clara de a casa estar envolvida pela natureza, expressa pelo projeto paisagístico, destacando-se a escolha de preservar a árvore que havia no terreno e fazer um jardim interno entre os dois volumes da edificação e a cobertura jardim dos dois volumes. Outro elemento que corrobora para essa ideia é a piscina que se assemelha a um espelho d'água.

Figura 5: Fachada frontal

Fonte: Site Flickr

Um dos volumes da casa está apoiado diretamente sobre o solo, o que dá a ela um caráter de “construção atarracada”, comum entre as construções de barro e de pedra (CAMPELLO, 2011). Isso aliado aos materiais utilizados fazia com que a casa parecesse artesanal. O revestimento externo grosso, chamado pela arquiteta de “composição polimaterial”, constituído de pedregulho, conchas, pedras incrustadas, e obras de cerâmica colorida. Essa composição poli material remete às obras de Gaudí e ao *bricoleur*, que trata da coleta de materiais que seriam descartados e a reutilização desses. Nessa perspectiva, nota-se que esse projeto ia contra uma tendência das casas contemporâneas a ela que eram construídas na região,

A Casa Cirell é, de certo modo, um manifesto contra essa sociedade de consumo e a burguesia paulistana, que ela tanto criticava por rejeitar suas referências culturais mais autênticas, em busca de referências estrangeiras. A casa era acinte a essa sociedade! Uma choupana, uma casa de telhado de palha, num bairro de classe alta, onde os moradores estão muito preocupados com a aparência. O uso de azulejos velhos, quebrados, de seixos e conchas nas paredes de argamassa não foi acidental. Lina procurou chocar a comunidade, utilizando aquilo que a mesma comunidade havia descartado. Era uma casa política, crítica, partidária, expressão do que ela outrora havia denominado arquitetura feia, pobre, ou seja, ética e moral (PERREIRA, 2014, p. 237).

A escolha dos materiais de revestimento de argamassa com pedaços de conchas e pedras nas paredes externas também corrobora para a aproximação da edificação com a natureza. Essa invasão da natureza na edificação é uma ideia que Lina Bo Bardi retoma em outros projetos, como na Casa do Chame-Chame (1964).

A arquiteta utiliza como referências o construtor popular, utilizando elementos característicos dessa arquitetura, como o telhado de sapé e o assoalho de madeira do mezanino. Lina se inspira também na casa tradicional brasileira, adotando no projeto elementos como as treliças muxarabis, as porta janelas, as janelas de madeiras com trilhos de correr pela face externa das alvenarias e folhas de abrir em madeira e vidro no eixo. No entanto, de acordo com Campello (2011), o elemento mais significativo é a varanda que circunda a casa, “na casa Cirell, como na casa brasileira tradicional, a vida cotidiana conquista os espaços ao ar livre e uma proximidade maior com os elementos do mundo natural” (CAMPELLO, 2011, p.11).

Além disso, é importante destacar a mistura de técnicas construtivas vernaculares, como a cobertura de sapé, a alvenaria portante de tijolos, emprego de pedras e seixos rolados, com técnicas construtivas avançadas como os pilares e vigas de concreto armado e laje mista de vigotas de concreto e blocos cerâmicos (CARRANZA, 2014). Nota-se também uma mistura de materiais mais rústicos, como a pedra, a palha, a madeira bruta, com materiais típicos da arquitetura moderna, como o concreto e o vidro. Essa experimentação com as técnicas e materiais cria um modelo híbrido além de potencializar as técnicas advindas da cultura popular. Esses elementos advindos da tradição construtiva brasileira refletem aspectos tectônicos, como a Herança Cultural destacada por Frampton, que Lina aborda sempre conjugada com as necessidades contemporâneas e os questionamentos políticos e sociais.

Essas inovações demonstram a habilidade do domínio da arquiteta em relação à técnica (conceito referente à abordagem tectônica), ou seja, a habilidade dela em usar procedimentos e recursos. Nessa perspectiva, é possível perceber nesse projeto que a escolha da estrutura, dos elementos construtivos está intrinsecamente relacionada ao conceito inicial de ser uma residência rústica, natural e que se camufla no ambiente em seu entorno. Esse conceito também fica evidente na materialidade do projeto, os materiais foram cuidadosamente escolhidos, com o intuito de corroborar a ideia da casa rústica, a escolha não é ao acaso e a troca desse material teria um grande impacto no conceito do projeto.

A casa se desenvolve em dois volumes assimétricos justapostos, que são unidos por um jardim interno e circundados por uma varanda que faz a transição entre a área externa e interna (Figura 6). O primeiro volume, que é o maior, tem dois pavimentos conectados uma escada helicoidal de madeira. No térreo encontra-se em um espaço integrado à área social, composta pela sala de jantar e sala de estar, além da cozinha. O mezanino é estruturado por uma viga de borda de tronco de madeira apoiada na alvenaria da lareira do pavimento térreo e engastada nas alvenarias periféricas, sendo o piso de tábuas de madeira sustentado por e vigas secundárias de madeira (CARRANZA, 2014). Nesse mezanino encontra-se a área íntima, com dois quartos e um banheiro, sendo que o fechamento dos quartos é feito com cortinas, como em muitas das residências populares (PUPPI, 2013). O segundo volume, um anexo, tem apenas um pavimento e abriga a área de serviço e área destinada aos empregados, o acesso interno a esse volume se dá por uma pequena passagem na cozinha. Vale ressaltar que para o revestimento interno da casa foi empregado a argamassa rugosa, porém com pintura branca.

Na parte externa, a varanda tem um piso parcialmente suspenso feito de tábuas de madeira de larguras irregulares e de concreto magro com pedaços cerâmicos, dando a impressão de uma produção com os mais simples e disponíveis recursos encontrados (PUPPI, 2013). O alpendre avança sobre a área externa, e sua cobertura é feita de troncos de madeira e de sapé, uma interpretação da tradição cultural popular do país,

que remete a solução de casas humildes, conferindo a casa “uma feição de casa pobre executada com materiais rústicos como o sapé” (CARRANZA, 2014, p.127). Essa aparência é reforçada pelo material usado no revestimento externo, cuja textura e cor lembram a taipa de pilão com agregado graúdo, uma técnica comum na arquitetura vernacular. A cobertura de sapé é sustentada por pilares de madeira. Esses pilares se desenvolvem a partir de uma base de concreto bruto que está parcialmente encoberta pela água da piscina, criando a ilusão que a casa está flutuando, trazendo leveza para equilibrar o peso do revestimento e fazendo alusão às casas em palafitas.

Figura 6: Varanda

Fonte: Site Flickr

Nessa perspectiva, a edificação se aproxima ao que Joaquim Guedes (1966-1967) chama de “arquitetura marginal^{vii}”, e se distancia da arquitetura contemporânea paulista. Lina Bo Bardi se aproxima das pesquisas do arquiteto Lúcio Costa, que de acordo com ela própria era “um intérprete e defensor do caráter nacional da arquitetura brasileira” (BARDI, 2002, p.70 *apud* CARRANZA, 2014, p. 128). Essa reiteração da arquitetura vernacular feita neste projeto antecipa as discussões do regionalismo no Brasil (CARRANZA, 2014).

Vale ressaltar que a escolha dos materiais naturais em detrimento aos materiais industrializados, a opção de materiais rústicos e irregulares ao invés da padronização dos materiais de fábrica, dá a impressão de uma produção simples, feita com os recursos disponíveis, o que remete às construções feitas pelo construtor popular, sem a presença de um profissional, a capacidade do homem simples de “conceber e construir uma residência firme, espaçosa, agradável, no meio da natureza. Casas funcionais, belas e simples, feitas sem a participação de arquitetos” (PEREIRA, 2014, p. 233). Isso demonstra a centralidade espiritual^{viii} no projeto, uma vez que a arquiteta estabelece uma relação subjetiva em relação processo construtivo, adaptando técnicas populares e técnicas modernas, agregando ao conhecimento tradicional, passado de geração em geração ao conhecimento contemporâneo.

Uma das questões apontadas por Cantalice (2018, p.255) ao tratar de “herança” dentro do aspecto concepção, diz que o termo foi “empregado por Frampton para caracterizar uma forma de expressão arquitetônica mediante o resgate dos materiais tradicionais, sem esquecer as necessidades do presente”, ao analisar a Casa Valéria Piancetini Cirell pela perspectiva tectônica constatamos esse diálogo constante entre as técnicas, materiais e conhecimentos do saber-fazer tradicional e popular do Brasil com as necessidades, materiais e tecnologias contemporâneas presentes no período.

A escolha dos materiais e a estética rústica da casa transparecem, “as marcas da mão do homem no momento do fazer, as irregularidades, apontam no sentido da possibilidade de se construir com o próprio esforço. Sua escala transmite um certo caráter de domesticidade e acolhimento. A ideia de abrigo primordial permeia fortemente o trabalho”(CAMPELLO, 2011, p. 11). Novamente, a materialidade e os elementos formais corroboram para destacar a concepção do projeto. Percebe-se nesse projeto uma boa relação entre o saber fazer, que é a técnica, com as tecnologias, ou seja, as técnicas construtivas, e a expressão da arquiteta. A estrutura e a matéria têm um grande impacto na estética da edificação, as articulações desses elementos conferem um valor sensorial e visual à arquitetura. Características alinhadas com os princípios e aspectos tectônicos.

Nessa edificação, a estética de uma arquitetura pesada é evidenciada pela implantação da edificação, a sua relação com o sítio, sendo que a casa parece estar incrustada ao solo, pela estrutura resistente de concreto e pela escolha dos materiais de revestimento das paredes. A conexão desses elementos entre si resulta em uma edificação que a premissa estética do projeto é alcançada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tectônica ao reunir os aspectos materiais, culturais e estéticos, contribui de forma significativa para a leitura e o entendimento da poética na obra arquitetônica de Lina Bo Bardi, que soube com primazia trabalhar de maneira integrada conhecimentos e tecnologias da contemporaneidade e da tradição, valorizando a diversidade das raízes culturais brasileiras para propor uma arquitetura autêntica, acolhedora e de qualidade.

Ao analisar as duas residências propostas neste estudo de caso, integrantes de diferentes fases da carreira de Lina, com materiais, características e resultados estéticos diversos, é interessante constatar como a arquiteta mantém a sua coerência de concepção, alicerçando os projetos na integração morfológica e à ambiência natural, criando ambientes acolhedores e ao mesmo tempo surpreendentes.

Mesmo diversos os dois projetos estão conectados ao caráter tectônico na relação sítio/edifício. O primeiro em um delicado pouso da Casa do Morumbi em meio à natureza, integrando-a pela transparência do vidro e leveza da estrutura metálica, pela presença do jardim que coloca a natureza em seu interior, permitindo ainda a contemplação por ser uma casa/mirante. De forma oposta, camuflada e em simbiose com a natureza, a Casa Valéria Piancetini Cirell, solidamente unida e integrada ao terreno, constituída pelos elementos deste - terra, pedra, vegetação, água - e pela tradição construtiva popular.

Dentro dos aspectos tectônicos na interação expressividade e materialidade, as duas casas refletem o posicionamento político e de vida de Lina Bo Bardi, trazendo sua visão crítica, seu respeito à natureza e a cultura popular, manifestos a favor de valores essenciais e fundamentais do ser. Deixa explícito o seu domínio, consciência e respeito ao material, destacando como cada um entra e se integra ao projeto, se relaciona com os demais e refletem a sua intenção e expressão arquitetônica.

Ao analisar a arquitetura de Lina Bo Bardi pelo viés da teoria tectônica temos a confirmação de princípios abordados por seus autores, entre eles a vinculação entre a qualidade arquitetônica e o compromisso ético com a matéria construtiva.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMARAL, I. Quase tudo que você queria saber sobre tectônica, mas tinha vergonha de perguntar. Pós. Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP, [S. l.], n. 26, p. 148-167, 2009. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/posfau/article/view/43644>. Acesso em: 20 fev. 2022.

ARQUITECTURA VIVA. Valéria P. Cirell House. Disponível em <<https://arquitecturaviva.com/works/casa-valeria-p-cirell-0>>. Acesso em: 11 fev. 2022.

AZEVEDO, Mirandulina M. M. Experiência de Lina no Brasil. São Paulo: FAU-USP. 1995.

CAMPELLO, Maria. Princípios de Projeto de Lina Bo Bardi. 2011.

CANTALICE II, ARISTÓTELES DE SIQUEIRA CAMPOS. Descomplicando a tectônica: três arquitetos e uma abordagem. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Urbano) - Centro de Artes e Comunicação, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2015.

CANTALICE II, ARISTÓTELES DE SIQUEIRA CAMPOS. Redescobrimo a arte científica tectônica. Oculum Ensaio, v. 15, n.2, p. 247-269, 2018. Disponível em <<http://dx.doi.org/10.24220/2318-0919v15n2a3849>>. Acesso em: 28 jan. 2022.

CARRANZA, E. G. (2014). Casa Valéria Cirell e o nacional-popular. Pós. Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP, 21(35), 118-138. Disponível em <<https://doi.org/10.1160/issn.2317-2762.v21i35p118-138>>.

- DICIONÁRIO PRIBERAM. Disponível em: <<https://dicionario.priberam.org/habitat>>. Acesso em: 13 fev. 2022.
- FRACALOSSI, Igor. Clássicos da Arquitetura: Casa de Vidro / Lina Bo Bardi. 14 dez. 2011. ArchDaily Brasil. Disponível em: <<https://www.archdaily.com.br/br/01-12802/classicos-da-arquitetura-casa-de-vidro-lina-bo-bardi>>. Acesso em: 10 fev. 2022.
- FRAMPTON, Kenneth. Studies in tectonic culture: poetics of construction in nineteenth and twenty century architecture. 2. ed. Massachusetts: Mit press, 1995. 430 p.
- FERRAZ, Marcelo. Clássicos da Arquitetura: Casa Valéria Cirell / Lina Bo Bardi. 19 out. 2020. ArchDaily Brasil. Disponível em: <<https://www.archdaily.com.br/br/800798/classicos-da-arquitetura-casa-valeria-cirell-lina-bo-bardi>>. Acesso em: 14 fev. 2022.
- INSTITUTO BO BARDI. Casa de vidro. Disponível em: <<http://acervo.institutobardi.org/collections/drawings/result?project=Casa+De+Vidro&date=>>>. Acesso em: 19 fev. 2022.
- ORTEGA, CRISTINA GARCIA. Lina Bo Bardi: móveis e interiores (1947-1968) - interlocuções entre moderno e local. Tese (Doutorado em Arquitetura e Design) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.
- PEREIRA, Máira Teixeira. As casas de Lina Bo Bardi e os sentidos de habitat. 2014. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo)- Faculdade de Arquitetura e Urbanismo- Universidade de Brasília. Brasília, 2014.
- PEREIRA, Matheus. (2017). Lina Bo Bardi: poesia material e imaterial. 05 dez. 2017. ArchDaily Brasil. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/884899/lina-bo-bardi-poesia-material-e-imaterial?ad_medium=widget&ad_name=recommendation>. Acesso em: 19 fev. 2022.
- REVISTA 5. Casa Valéria Cirell e o Nacional-Popular. Disponível em: <<http://www.revista5.arquitetonica.com/index.php/magazine-1/arquitetura/casa-valeria-cirell-e-o-nacional-popular>>. Acesso em: 12 fev. 2022
- ROCHA, Germana Costa. O caráter tectônico do moderno brasileiro: Bernardes e Campello na Paraíba (1970-1980). 2012.
- SILVA, Erick Oliveria. O tectônico presente na obra do Tribunal de Justiça do Piauí. In: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 13º, 2019, Salvador. Anais do 13º Seminário Docomomo Brasil. Disponível em: <<https://docomomobrasil.com/wp-content/uploads/2020/04/111017.pdf>>. Acesso em: 18 fev. 2021.
- TANNURI, Fabiana Luz. O processo criativo de Lina Bo Bardi. 2008. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo)- Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2008

NOTAS

ⁱ Segundo Máira Teixeira Pereira em sua tese de doutorado “As casas de Lina Bo Bardi e os sentidos do habitat” (2014) Casa do Morumbi e não Casa de Vidro era o usado por Lina para denominar sua casa. Também esclarece que a informação foi confirmada por Marcelo Ferraz em entrevista de 2010: “Nunca foi Casa de Vidro. Casa do Morumbi, mas eu acho que foi na exposição da FAU que ela concordou em batizar de Casa de Vidro, em 89, por isso que nós no livro e na exposição que acompanha o livro, que do livro gerou uma exposição que rodou o mundo todo e virou Casa de Vidro. Então, essa Casa de Vidro que todo mundo fala hoje não era da intimidade da Lina, esse termo Casa de Vidro. Interessante dizer isso porque botando as coisas no lugar.”

ⁱⁱ Entende-se como estrutura formal arquitetônica “modo como os elementos materiais e espaciais são ordenados, considerando os condicionantes do lugar, a finalidade da edificação e a disciplina construtiva para alcançar o significado e simbolismo artístico desejado” (ROCHA, 2012, p. 77).

ⁱⁱⁱ As estruturas resistentes são “os elementos arquiteturais de suporte das cargas da construção desde a cobertura ao plano do solo” (ROCHA, 2012, p. 83).

^{iv} “This study seeks to mediate and enrich the priority given to space by a reconsideration of the constructional and structural modes by which, of necessity, it has to be achieved. Needless to say I am not alluding to the mere revelation of constructional technique but rather to its expensive potential” (FRAMPTON, 1995, p. 2).

^v O conceito de vestimenta é elaborado por Semper (1989), e “procura entender o papel das vedações verticais como algo mais que a mera divisão espacial, pois em muitas sociedades é percebida como uma vedação que denota uma intenção cultural” (CANTALICE, 2018, p. 251).

^{vi} Conceito desenvolvido por Bötticher (1852) que “atrela-se a uma construção que procura empregar de maneira sadia o saber-fazer com as tecnologias e expressões do arquiteto” (CANTALICE, 2018, p. 251).

^{vii} Arquitetura marginal é definida por Joaquim Guedes (1977) como “existe uma obra importante que vem crescendo no Brasil, mas que tem toda a característica de obra marginal. É obra marginal, quase obra maldita, dada a excessiva importância do peso histórico oficial que tem a chamada grande-arquitetura-oficial-brasileira-moderna. Como este é o caminho, o resto é marginal” (GUEDES, 1977, p. 213, apud. CARRANZA, 2014, p. 128).

^{viii} Conceito elaborado por Müller (1850) que “procura estabelecer uma relação subjetiva com o processo de construção, normalmente recorrente do processo de desenvolvimento cultural de uma sociedade e que se reflete na maneira de construir” (CANTALICE, 2018, p. 251).